

OS DESAFIOS DA TERAPIA INTENSIVA FRENTE ÀS EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS

Elizabeth Honorato de Farias¹, Altair Pereira de Melo Neto², Anne Mykaelly Nogueira de Sousa³, Carlos Rafael Medeiros Pinto⁴, Valdinei Lucas Wottrich⁵

^{1,2,3,4,5} Universidade Federal de Roraima - UFRR
(beth_honorato_farias@hotmail.com)

Introdução: Emergências obstétricas podem ocorrer durante a gestação, parto ou puerpério e gerar consequências fatais para mãe e para o bebê. Eventos como, hemorragia pós-parto, distúrbios hipertensivos da gravidez, sepse, doenças pulmonares e parada cardíaca materna são importantes causas de internação em Unidades de Terapia Intensiva. **Objetivo:** Analisar as dificuldades enfrentadas pela Unidade de Terapia Intensiva frente às emergências obstétricas. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura realizada através das bases de dados BVS, LILACS e SciELO, utilizando os descritores em português: “Complicações na gravidez”, “Unidades de Terapia Intensiva” e “Obstetrícia”. Foram utilizados cinco artigos, publicados entre 2019 e 2023, correspondentes ao tema. **Resultados:** A gestação é acompanhada de alterações fisiológicas que podem contribuir para complicações. Disfunções respiratórias, como a redução em 20% da capacidade residual, alargamento da caixa torácica e elevação do diafragma tornam a intubação oro-traqueal um desafio, com taxa de falha oito vezes maior do que a população em geral. A vasoconstrição pulmonar, provocada por uma hipertensão pulmonar fisiológica, pode levar a uma insuficiência cardíaca direita. Três disritmias letais podem estar envolvidas em uma parada cardíaca materna. Laboratorialmente, a alcalose respiratória e a redução do nível de bicarbonato sérico comuns na gestação podem dificultar o manejo das emergências. Gestantes com Covid-19 apresentam maiores taxas de internação em UTI e morte. Complicações dificilmente previsíveis, como a Hemorragia Pós-Parto, necessitam de um manejo oportuno através da obtenção da hemostasia e transfusão, em que a última carece de diretrizes. Medidas farmacológicas requerem atenção adicional em vista dos riscos maternos e fetais. Cuidados intensivos dependem de uma equipe interdisciplinar e, na gestante, inclui o obstetra da paciente e um especialista em medicina fetal. A relevância disso, advém de um aumento na morbidade materna de quase 200% em 21 anos. Mulheres nessas condições de gravidez de alto risco se beneficiam de partos em hospitais que oferecem serviços especializados e subspecializados. Evidências mais diretas mostram que grávidas com complicações graves em centros de baixa acuidade tiveram um risco maior de morbidade materna quando comparadas às atendidas em serviços mais avançados. **Conclusões:** A gravidez possui alterações próprias que contribuem para maiores desafios a nível intensivo. Para isso, o estabelecimento de uma Unidade de Terapia Intensiva nas maternidades aliada a uma equipe capacitada nesses embates são importantes no atendimento das emergências obstétricas. Além do mais, foi

observado baixo volume de artigos que discutem a temática, evidenciando a necessidade de estudos na área.

Palavras-chave: Complicações na gravidez. Unidades de Terapia Intensiva. Obstetrícia.

Área Temática: Emergências obstétricas e ginecológicas.

Referências:

BOUCETTA, Najat; ALAOUI, Mustafa El. Formación con simulación clínica para manejo adecuado de emergencias obstétricas: revisión narrativa. **Revista Médica Revisada por Pares**, 3 nov. 2023. Disponível em: <<https://www.medwave.cl/revisiones/revisiontemas/2712.html>>.

GRIFFIN, K. M.; OXFORD-HORREY, C.; BOURJEILY, G. Obstetric Disorders and Critical Illness. **Clinics in Chest Medicine**, v. 43, n. 3, p. 471–488, set. 2022.

KILPATRICK, S. J. et al. Obstetric Care Consensus #9: Levels of Maternal Care: (Replaces Obstetric Care Consensus Number 2, February 2015). **American Journal of Obstetrics & Gynecology**, v. 221, n. 6, p. B19–B30, 1 dez. 2019.

LANZA, A. V. et al. Factors associated with severe maternal outcome in patients admitted to an intensive care unit in northeastern Brazil with postpartum hemorrhage: a retrospective cohort study. **BMC Pregnancy and Childbirth**, v. 23, p. 573, 10 ago. 2023.

RICHTER HUMMEL, J. et al. Emergências obstétricas: estudo de caso múltiplo em terapia intensiva / Obstetric emergencies: multiple case study in intensive care. **Journal of Nursing and Health**, v. 12, n. 2, 24 out. 2022.